

Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pada Teknologi Internet

Afifah Alwi

Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Andalas, Padang,
Sumatera Barat, Indonesia

Abstrak-Perkembangan teknologi mengalami peningkatan sangat pesat yang menuju pada pemanfaatan layanan informasi. Teknologi internet merupakan satu titik yang menjadi arah perkembangan tersebut. Pengguna internet di Indonesia yang semakin bertambah membuat pembangunan sebuah sistem informasi yang berbasis internet pun akan mendapat tempat yang luas di masyarakat sebagai pengguna. Penulisan jurnal bertujuan menganalisis dan merancang sistem informasi yang dapat membantu masyarakat mendapatkan informasi dengan lebih baik. Didalam semua organisasi saat ini pemanfaatan teknologi internet sudah sangat lazim. Bahkan banyak kegiatan yang telah dilakukan dengan memanfaatkan media internet, mulai dari menyelesaikan pekerjaan bahkan untuk menganalisis informasi yang telah didapatkan. Hasil dari penulisan jurnal ini dengan menggunakan alat rapid application development dan computer aided software engineering, metodologi agile dan pemrograman ekstrem, analisis dan desain berorientasi objek dan rational unified process, sehingga pemrosesan sistem informasi lebih cepat, efektif dan secara efisiensi dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan.

Kata kunci-Indonesia, organisasi, teknologi

I. PENDAHULUAN

Studi ini bertujuan untuk merancang sistem baru maupun menyempurnakan sistem yang sudah ada sebelumnya. Jika sistem bermasalah ataupun tidak berfungsi dengan baik dan hasil analisisnya akan digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki sistem.

Dari analisa diatas penulis mencoba menganalisis sistem informasi sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini serta penulis tertarik untuk menuliskan dalam sebuah jurnal yang berjudul "Analisis dan Perancangan Sistem Informasi".

II. Studi literatur

1. Definisi Sistem

Sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari elemen-elemen berupa data, jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, sumber daya manusia, teknologi baik hardware maupun software yang saling berintegrasi sebagai salah satu kesatuan untuk mencapai tujuan/sasaran tertentu yang sama. Sebuah sistem harus memenuhi syarat minimumnya yaitu memiliki 3 unsur pembentuk sistem, terdiri dari input, proses dan output^[1].

Berikut ada beberapa definisi sistem menurut para ahli:

- a. *Murdick dan Ross* (1993) mendefinisikan sistem sebagai seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan lainnya untuk suatu tujuan bersama
- b. *Scott* (1996) sistem terdiri dari unsur-unsur seperti masukan (*input*), pengelolaan(*processing*) serta keluaran (*output*).
- c. *Mc. Leod* (1995) mendefinisikan sistem sebagai sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan^[2].

2. Karakteristik Sistem

- a. Komponen sistem ialah sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan bervariasi yang bersama-sama mencapai beberapa sasaran
- b. Batasan sistem (*Boundary*) merupakan daerah yang membatasi antara sistem yang satu dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya.
- c. Lingkungan luar sistem (*Environment*) adalah apapun di luar dari batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem.
- d. Sistem penghubung (*Interface*) merupakan media penghubung antara suatu subsistem dengan yang lainnya.
- e. Sistem masukan (*Input*) adalah energy yang dimasukkan ke dalam sistem.
- f. Sistem keluaran adalah energy yang diolah, diklasifikasikan menjadi keluaran yang

- berguna untuk subsistem lain.
- g. Sistem sasaran ialah suatu sistem yang mempunyai tujuan atau sasaran^[2].
3. Definisi informasi
- Beberapa definisi informasi yang dikemukakan oleh para ahli:
- a. *Jagiyanto* (2008) informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya.
- b. *Sutarman* (2009) informasi adalah sekumpulan fakta (data) yang diorganisasikan dengan cara tertentu, sehingga mereka mempunyai arti bagi si penerima.
- c. *Raymond Mc. Leod*, informasi merupakan data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang.
- Dapat disimpulkan bahwa informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang berguna untuk membuat keputusan. Informasi berguna untuk pembuat keputusan karena informasi menurunkan ketidakpastian (atau meningkatkan pengetahuan)^[2].
4. Kualitas Informasi
- Menurut Sutabri dalam sistem informasi manajemen (2005) mengemukakan bahwa kualitas dari suatu informasi tergantung dari tiga hal, yaitu:
- a. Informasi harus akurat (*accurate*)
Informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan.
- b. Tepat waktu
Informasi yang sampai pada si penerima tidak boleh terlambat, informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi.
- c. Relevan (*relevance*)
Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya^[2].
5. Definisi Sistem Informasi
- Ada beberapa pendefinisian sistem informasi menurut para ahli di antaranya sebagai berikut:
- a. Menurut *Yakub* (2012), sistem informasi merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan aliran informasi.
- b. Menurut *Ida Nuraida* (2008), sistem informasi merupakan perangkat prosedur yang terorganisasi dengan sistematis, bila dilaksanakan akan menyediakan informasi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembuatan keputusan^[2].

III. PEMBAHASAN

1. Mendefinisikan analisis dan desain sistem informasi.

- a. Analisis sistem menurut Hartono (2005:129) pengertian analisis sistem adalah “pengertian dari sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mnegevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya”. Menurut Hartono (2005:133-134) langkah-langkah dasar yang harus dilakukan oleh analisis sistem adalah:
1. *Identify*, yaitu mengidentifikasi masalah
 2. *Understand*, yaitu memahami kerja dari tim sistem yang ada
 3. *Analyze*, yaitu menganalisis sistem
 4. *Report*, yaitu membuat laporan hasil analisis
- b. *report*, yaitu membuat laporan hasil analisisDesain sistem , definisi dari desain sistem menurut para pakar yang dikutip oleh Hartono (2005:196) antara lain:
1. Verzello: tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem : pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional dan persiapan untuk rancangan bangun implementasi; menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk
 2. Burch dan Grundnitski: desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi.
 3. M. Scott : desain sistem akan menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang mesti diselesaikan, tahap ini menyangkut mengkonfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem sehingga setelah instalasi dari sistem akan benarbenar memuaskan rancang bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis sistem.
2. Jelaskan siklus hidup pengembangan sistem informasi.
- Siklus hidup pengembangan sistem informasi merupakan suatu bentuk yang digunakan untuk menggambarkan tahapan utama dan langkah-langkah pada tahapan dalam proses pengembangan sistem (Hartono M, 2005).
- Berikut merupakan penjelasan dari siklus hidup pengembangan sistem:
- a. Tahap perencanaan Perencanaan pengembangan sistem pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui dan

mengedepankan sistem yang akan dikembangkan. Target apa saja yang di capai, lama pengerjaan, serta mempertimbangkan kebutuhan dana yang digunakan dalam pengembangan sistem.

- a. Tahap analysis
Pada tahap analysis ini mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan bisnis apa saja dari berbagai stakeholders yang berkepentingan. Mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan bisnis yang akan ditindaklanjuti guna diakomodir untuk memenuhi sistem yang akan dibangun. Membuat dan mengevaluasi alternatif-alternatif solusi untuk masing-masing kebutuhan tersebut.
- b. Design
Melakukan perancangan dengan mengintegrasikannya dengan jaringan. Merancang arsitektur aplikasi yang akan digunakan. Merancang tampilan layar untuk pengguna. Merancang system interfaces. Merancang dan mengintegrasikan sistem dengan database membuat dan mengintegrasikan sistem dengan system control.
- c. Implementation
Membangun komponen-komponen perangkat lunak. Melakukan verifikasi dan uji coba terhadap sistem yang telah selesai dibangun. Melakukan konversi data. Melatih para pengguna untuk berinteraksi serta menyelesaikan tugas kerjanya dengan menggunakan sistem. Membuat dokumentasi terhadap sistem yang telah selesai dibangun yang dapat berupa manual book, etc.
- d. Activities
Melakukan pemeliharaan sistem dengan pengecekan secara berkala. Memperkaya atau mengembangkan sistem dengan penambahan fitur-fitur baru yang dapat meningkatkan kinerja kerja user guna mendukung kinerja bisnis^[4].

3. Menjelaskan alat rapid Application Development dan computer aided software engineering

- a. Metode *Rapid Application Development (RAD)*
Menurut Kendall, RAD merupakan suatu metode pengembangan perangkat lunak dengan pendekatan berorientasi objek terhadap pengembangan sistem. Metode ini bertujuan untuk mempersingkat waktu dalam perencanaan, perancangan dan penerapan suatu sistem bila dibandingkan dengan metode tradisional^[5].
- b. *Computer Aided Software Engineering (CASE)*
CASE mempercepat pengembangan proyek untuk menghasilkan hasil yang diinginkan dan membantu mengungkap kekurangan sebelum bergerak maju dengan tahap

berikutnya dalam pengembangan perangkat lunak.

Secara garis besar CASE dapat terdiri dari:

1. Alat diagram
Peralatan ini digunakan untuk mewakili komponen sistem, data dan aliran kontrol di antara berbagai komponen perangkat lunak dan struktur sistem dalam bentuk grafis.
2. Alat manajemen proyek
Peralatan ini digunakan untuk perencanaan proyek, estimasi biaya dan upaya, penjadwalan proyek dan perencanaan sumber daya. Alat manajemen proyek membantu dalam menyimpan dan berbagi informasi proyek secara *real-time* di seluruh organisasi.
3. Alat dokumentasi
Dokumentasi dalam proyek perangkat lunak dapat dimulai sebelum proses perangkat lunak, berjalan di seluruh fase SDLC dan setelah selesainya proyek.
4. Alat analisis
Alat-alat ini membantu mengumpulkan persyaratan, secara otomatis memeriksa adanya ketidakkonsistenan, ketidaktepatan dalam diagram, redundansi data atau kelalaian yang salah.
5. Alat pemrograman
Alat-alat terdiri dari lingkungan pemrograman seperti IDE, *library* modul *built-in* dan alat simulasi.
6. Alat jaminan kualitas
Jaminan kualitas dalam organisasi perangkat lunak memantau proses rekayasa dan metode yang diadopsi untuk mengembangkan produk perangkat lunak untuk memastikan kesesuaian kualitas sesuai dengan standar.
7. Alat pemeliharaan
Pemeliharaan perangkat lunak mencakup modifikasi dalam produk perangkat lunak setelah dikirimkan^[6].

4. Jelaskan metodologi agile dan pemrograman ekstrem

- a. Metodologi agile
Metodologi agile merupakan metodologi yang cepat. Beberapa metodologi agile yang berkembang saat ini antara lain:
 1. Extreme programming
 2. SCRUM
 3. Adaptive software development
 4. Dynamic systems development method
 5. Feature driven development
 6. Crystal light methodology family
 7. Pragmatic programming
 8. Open source software development
- b. Pemrograman ekstrem

Pemrograman ekstrem merupakan salah satu metodologi rekayasa perangkat lunak yang banyak digunakan untuk mengembangkan aplikasi oleh para developer. Pemrograman ekstrem sangat cocok untuk pengembangan proyek yang memerlukan adaptasi cepat dalam perubahan-perubahan yang terjadi selama pengembangan aplikasi.

5. Jelaskan analisis dan desain berorientasi objek dan rational unified process.

- a. Analisis dan desain berorientasi objek
Menurut Adi Nugroho (2005:4) pendekatan berorientasi objek merupakan cara berpikir baru serta berlogika dalam menghadapi masalah-masalah yang akan di atasi dengan bantuan komputer. Pendekatan berorientasi objek mencoba melihat permasalahan lewat pengamatan dunia nyata dimana setiap objek adalah entitas tunggal yang memiliki kombinasi struktur data dan fungsi tertentu. Pendekatan berorientasi objek terdiri dari analisis berorientasi objek (OOA) dan desain berorientasi objek (OOD). Analisis berorientasi objek dimulai dengan menyatakan suatu masalah, analisis membuat suatu model situasi dari dunia nyata, menggambarkan sifat yang penting. Sedangkan desain berorientasi objek merupakan tahap lanjutan dari analisis berorientasi objek, dimana tujuan sistem diorganisasikan kedalam sub-sistem berdasarkan struktur analisis dan arsitektur yang dibutuhkan^[7].

b. Rational unified process

- Tahap-tahap RUP adalah sebagai berikut:

1. Inception

pada tahap ini memodelkan proses bisnis yang dibutuhkan (business modeling) dengan menggunakan pemodelan *Unified Modelling Language* (UML) seperti, use case model dan mendefinisikan kebutuhan akan sistem yang akan dibuat (requirement) dengan cara mengumpulkan informasi lengkap dari pengguna mengenai sistem yang akan dibangun menggunakan teknik wawancara dengan divisi *product support* PT Hexindo Adiperkasa Tbk dan menemukan permasalahan permasalahan dari hasil wawancara. Hasil dari fase ini adalah use case model, bisnis proses, dan gantt chart.

2. Elaboration

Pada tahap ini dilakukan analisis dan desain atau perancangan perangkat lunak mulai dari menspesifikan fitur perangkat lunak, dan pemodelan data. Tahapan ini mengkaji permasalahan yang ditemukan di tahap inception, seperti penentuan jadwal *periodic service* alat berat masih

dilakukan dengan menggunakan aplikasi excel sehingga waktu pengolahan data relatif lebih lama dan memungkinkan terjadinya kesalahan (*human error*), serta kurang efektif. Solusi yang dilakukan adalah menggunakan aplikasi monitoring *periodic service* alat berat. Kemudian hal yang dilakukan yaitu mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan dasar-dasar metode *Rational Unified Process* (RUP). Pada tahapan ini juga akan menghasilkan use case dari pengembangan ditahap inception.

3. Construction

Pengimplentasian rancangan perangkat lunak yang telah dibuat dilakukan pada tahap ini. Apabila desain yang dibuat telah sesuai dengan analisis sistem, maka implementasi dengan bahasa pemrograman tertentu dapat dilakukan. Pada penelitian ini sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan MySQL sebagai basis datanya. Tools pendukung yang digunakan antara lain, Sublime Text Editor. Pada akhir tahap ini, perangkat lunak versi akhir yang sudah disetujui dapat dirilis beserta dokumentasi perangkat lunak.

6. Transition

Hal yang dilakukan pada tahap terakhir ini diantaranya, implementasi dan melakukan pengujian dari sistem yang telah dibuat (testing). Implementasi dan testing yang dilakukan menggunakan metode black-box. Metode Black – Box di mana dalam hal yang dilakukan adalah mengamati hasil dari eksekusi dan melalui data uji modul operasional serta memeriksa fungsi dari perangkat lunak yang telah dibuat, apakah berjalan sesuai yang diharapkan atau tidak.

- Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Rational Unified Process* (RUP) yang langkah-langkahnya terdiri dari :

1. Dimensi pertama digambarkan secara horizontal. Dimensi ini mewakili aspek-aspek dinamis dari pengembangan perangkat lunak. Aspek ini dijabarkan dalam bentuk tahapan pengembangan atau fase.
2. Dimensi kedua digambarkan secara vertikal. Dimensi ini mewakili aspek-aspek statis dari proses pengembangan perangkat lunak yang dikelompokkan ke dalam beberapa disiplin.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan jurnal ini adalah:

1. Analisis dan perancangan sistem informasi adalah suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan aliran informasi.
2. Siklus hidup pengembangan sistem informasi merupakan suatu bentuk yang digunakan untuk menggambarkan tahapan utama dan langkah-langkah pada tahapan dalam proses pengembangan sistem.
3. *Rapid Application Development* merupakan suatu metode pengembangan perangkat lunak dengan pendekatan berorientasi objek terhadap pengembangan sistem. Sedangkan *Computer Aided Software Engineering* untuk mempercepat pengembangan proyek untuk menghasilkan hasil yang diinginkan dan membantu mengungkap kekurangan sebelum bergerak maju dengan tahap berikutnya dalam pengembangan perangkat lunak.
4. Metodologi agile merupakan metodologi yang cepat. Sedangkan Pemrograman ekstrem merupakan salah satu metodologi rekayasa perangkat lunak yang banyak digunakan untuk mengembangkan aplikasi oleh para developer.
5. Analisis berorientasi objek dimulai dengan menyatakan suatu masalah, analisis membuat suatu model situasi dari dunia nyata, menggambarkan sifat yang penting. Sedangkan desain

berorientasi objek merupakan tahap lanjutan dari analisis berorientasi objek, dimana tujuan sistem diorganisasikan kedalam sub-sistem berdasarkan struktur analisis dan arsitektur yang dibutuhkan.

V. REFERENSI

- Hadiprakoso, R. (2020). *Rekayasa Perangkat Lunak*.
- Maniah dan, D. (2017). *Analisis dan Sistem Perancangan Sistem Informasi*. Yogyakarta.
- Oktaviani, N. (2017). Analisis dan Perancangan Aplikasi Simulasi Tes TKDA dan TOEP Berorientasi Objek. *Jurnal TI Atma Luhur*, Vol. 4 No. 1.
- Oktofianto, M. (2016). *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Menggunakan Model Terstruktur dan UML*. Yogyakarta.
- Prabowo, M. (2020). *Metodologi Pengembangan Sistem Informasi*. Salatiga.
- Putra, D. (2018). Perancangan Aplikasi Presensi Dosen Realtime dengan Metode Rapid Application Development (RAD) menggunakan Fingerprint Berbasis Web. *Jurnal Informatika dan Jurnal Pengembangan IT (JPIT)*, Vol. 03 No. 02.
- Rahadi, A. (2014). Analisis dan Desain Sistem Informasi Persediaan Barang Berbasis Komputer. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 8 No. 2.
- Wardani, P. (2017). Penerapan Metode Rational Unified Pada Aplikasi Monitoring Periode Service Alat Berat. *Indonesian Journal Of Applied Informatics*, Vol. 1 No. 2.